

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1097 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o'rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdulmalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonalar faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdulmalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta'lim tizimida budget mablag'larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog'li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko'rsatish sohasini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo'llari	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1055
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o'g'li	
Buyuk britaniyada ta'lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o'g'li	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko'rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o'g'li	

Farmasevtika tarmog'ida innovatsiyalarni qo'llashning iqtisodiy ahamiyati	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish	1083
Fatxullaev Izzatilla	
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati.....	1087
Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1091
Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	

LOYIHALARNI ESG TAMOYILLARI ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Jumaniyazov Inomjon Turayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
professori, PhD.
ORCID: 0000-0003-0622-6601

Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti assistenti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ESG tamoyillari va ularning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, loyihalarni moliyalashtirishning iqtisodiy mohiyati, maqsad va vazifalari, tasniflanishi hamda turli iqtisodchi olimlarning ESG tamoyillari bo'yicha bildirgan fikrlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: barqaror moliya, mas'uliyatli investitsiyalar, biznes etikasi, ijtimoiy mas'uliyat, yashil kreditlar, korporativ ijtimoiy mas'uliyat.

Abstract: This article explores the principles of ESG and their specific features. Also, the economic essence, goals and objectives, classification of project financing, and the opinions expressed by various economists on ESG principles were analyzed.

Key words: sustainable finance, responsible investments, business ethics, social responsibility, green loans, corporate social responsibility.

Аннотация: В данной статье исследуются принципы ESG и их особенности. Также были проанализированы экономическая сущность, цели и задачи, классификация проектного финансирования и мнения, высказанные различными экономистами о принципах ESG.

Ключевые слова: устойчивое финансирование, ответственные инвестиции, деловая этика, социальная ответственность, зеленые кредиты, корпоративная социальная ответственность.

KIRISH

Bugungi kunda investitsiyalar oqimi taraqqiy etgan mamlakatlardan rivojlanayotgan mamlakatlarga yo'naltirilayotganligini guvohi bo'lmoqdamiz. Natijada, faol rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotida to'g'ridan-

to'g'ri investitsiyalar ulushi keskin oshib bormoqda. Shu bilan birga, investitsiyalar samaradorligini oshirish bilan bog'liq ko'plab muammolar mavjudligi investitsiya loyihalarini boshqarishni takomillashtirish zaruratini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Loyihalar samaradorligini ta'minlashda xalqaro maydonda aniq tamoyillarga tayanib ish olib borilmoqda.

Bugungi kunda xalqaro miqyosda investitsiyalar hamda loyihalarni amalga oshirishda ESG atamasi tez tilga olinmoqda. Turli yirik kompaniyalar o'z faoliyatida ESG tamoyillari joriy etilganini ma'lum qilishmoqda, bu borada ko'plab izlanishlar olib borilib, yangiliklar amalga tatbiq qilinmoqda.

Mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy va ma'muriy o'zgarishlarning hozirgi sharoitida investitsiyalarni jalb qilishda korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirishda loyihalarni ekologik, ijtimoiy va boshqaruv tamoyillari asosida moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish kun tartibiga aylanmoqda. 2002–2020 yillardagi Yevropa banklarining amaliyoti va faoliyatini baholagan Roland Berger tomonidan ESG ma'lumotlar tahliliga ko'ra, so'nggi yigirma yil ichida ESG tamoyillari joriy etilishi 79 % ga oshgan.

Bunda korxonalar faoliyatida ijtimoiy tamoyillarni joriy etish (kompaniyaning xodimlari va mijozlariga qanday munosabatda bo'lishi) 70 % ga, boshqaruv tamoyillarini joriy etish (kompaniyaning faoliyatini qanday tartibga solishi) 30 % gacha oshgan. Ekologik tamoyillarni joriy etish (kompaniyaning iqlim o'zgarishini yumshatishga qo'shgan hissasi) eng katta o'sishga erishgan, ya'ni 180 %.

So'nggi o'n yillikda 200 dan ortiq bankning o'z kapitalining rentabelligini (ROE) tahlil qilganda, E va G tamoyillarini joriy etish yuqori rentabellikka olib kelgan bo'lsa, S tamoyilini joriy etish qisqa muddatli davrda korxonaning daromadiga salbiy ta'sir ko'rsatgani aniqlangan [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijtimoiy javobgarlik hamda loyihalarni inson manfaatlariga asoslangan moliyalashtirish tamoyillari XX asrning boshlarida boshlangan. Xususan, 1933-yilda General Motors prezidenti Aldred P. Sloan Jr. kompaniyalarning yillik hisobotida: "Kompaniya siyosatlarini, imkon qadar to'liq darajada, jamoat manfaatlariga muvofiqligi sinovidan o'tishi kerak", deb ta'kidlagan. Bundan ko'rinishimiz mumkinki, proto-ESG tamoyillari elementlari paydo bo'la boshlagan. Shuningdek, 1936-yilda Goodyear Tire and Rubber Company prezidenti Paul W. Litchfield biznes menejerlari bilan uchrashuvda: "Jamiyatning biznesga bo'lgan munosabati ko'proq biznesning ijtimoiy munosabatlarga bo'lgan munosabati orqali shakllanadi", deb ta'kidlagan [2].

Biznes etikasi va odob-axloq qoidalari haqidagi tushunchalar an'anaviy va yangi ijtimoiy qo'llanma sifatida mashhur menejment mutaxassisi Piter F. Durker tomonidan 1981-yilda yozilgan maqolasida tilga olingan. U g'arbda axloqshunoslikda "biznes etikasi" hech bir ma'noni anglatmaganini, bu atama ular uchun ziddiyatli ekanligini ta'kidlagan. Axloqshunoslik sohasidagi olimlar uning negizida aniq bir to'xtamga ega emas edilar. U inson tabiati yoki jamiyat ehtiyoji deya belgilangan [3].

Masalan, XIX asrda ba'zi korxonalar o'z xodimlarini diniy marosimlarda qatnashishga va alkogol mahsulotlarini iste'mol qilishdan tiyilishga undash orqali ijtimoiy mas'uliyatni namoyon etgan. Bu esa ularning xodimlarni samarali va o'z ishlariga mas'uliyatli qilishga qaratilgan strategiyasini ko'rsatadi. Lever Brothers (hozirgi Unilever) kompaniyasi direktori Uilyam Lever xodimlarini kompaniya tomonidan tashkil etilgan shaharchalarda istiqomat qilishga chaqirgan. Bu kabi shaharchalarda yashovchilar mulkdorlar uyushmasi qoidalariga o'xshash qoidalarga bo'ysunishi kerak edi. Lever Viktoriya davridagi an'anaviy sovg'alarni (masalan, viski, shirinliklar yoki Rojdestvo bayramidagi g'ozlar) berishdan voz kechib, o'z xodimlariga zarur bo'lgan sharoitlarni yaratishga intilgan. Natijada, bu kabi ishlar korxonalarining samaradorligini oshirgan.

XX asrning ikkinchi yarmida "biznes etikasi" va "korporativ ijtimoiy javobgarlik" kabi atamalar chinakam ommaviylashdi. Amerikalik iqtisodchi Xovard Bouen o'zining "Biznesmenning ijtimoiy mas'uliyati" kitobida korporatsiyalarning ijtimoiy mas'uliyatni qanday olib borishi kerakligi haqida fikr yuritgan. Shu bilan birga, Archi B. Karroll va Debra J. Vud kabi olimlar bu borada izlanish olib borib, ijtimoiy mas'uliyat siyosatini amalga oshirishda qanday dasturlar zarurligini keltirishgan.

Sovuq urush davrida yadroviy qurolsizlanish va xalqaro tinchlik harakatlari korporativ ijtimoiy mas'uliyatni yanada kuchaytirdi. Janubiy Afrikadagi irqiy tenglikka oid voqealar va iqlim o'zgarishlari ESGning bugungi elementlari bilan uyg'unlashdi. Ekologik jihatdan tejamkor ishlab chiqarish korxonalari rivojlanib, investitsiyalashda yangi yondashuvlar yuzaga keldi. Havo va yer osti suvlarining ifloslanishi ESGning "E" tamoyilini, etnik va gender tengligi "S" tamoyilini anglatadi. Korxonani boshqarish esa "G" tamoyilining mazmunini belgilaydi.

Korporativ ijtimoiy mas'uliyatning ayrim sohalari ESG investitsiyalariga aylana boshladi. Biznes egalari jamiyat, xodimlar va menejerlarning xulq-atvori hamda biznesga bo'lgan munosabatlarini qayta ko'rib chiqishmoqda. Ular korxonaning samaradorligini oshirish va atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish borasida yangi yondashuvlarni qo'llashmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Birlashgan Millatlar Tashkilotining mas’uliyatli investitsiyalash bo’yicha tashkiloti mavjud bo’lib, ushbu tashkilotga 3 000 dan ortiq kompaniya kiritilgan, hamda ularning aktivlarining umumiy qiymati 100 trillion dollardan ortiqni tashkil etadi. Bu kompaniyalar nafaqat kiritgan investitsiyalarining qaytishiga e’tibor qaratib, balki iqlim o’zgarishi, inson huquqlari va ijtimoiy tengsizlik kabi tamoyillarga ham urg’u berishmoqda. 2006-yilda mas’uliyatli investitsiyalar 6 ta tamoyil asosida yo’lga qo’yilgan bo’lib, ular quyidagilardan iborat: investitsion tahlil va qaror qabul qilish jarayonlariga ESG (ekologik, ijtimoiy va boshqaruv) standartlarini integratsiya qilish; biznes boshqaruv siyosatiga ESG masalalari va faol boshqaruvni birgalikda olib borish; investitsiya kiritilgan korxonalaridan ESG to’g’risidagi ma’lumotlarni oshkor qilishni talab qilish; investitsiyalashda tamoyillarga amal qilishni targ’ib qilish va tashviqot ishlarini amalga oshirish; samaradorlikni oshirish uchun tamoyillarni yo’lga qo’yish va ularga amal qilish; tamoyillarni joriy qilingandan so’ng erishilgan natijalar haqida axborotlarni ochiqlash va faoliyat natijalari bo’yicha hisobot berib borish.

PRI tashkilotiga a’zo bo’lish hamda u haqida batafsil ma’lumotlar uning veb-saytida keltirilgan. Saytda alohida a’zolik bo’yicha qo’llanma mavjud bo’lib, uning nomi “Hisobot tamoyili” (ing. *Reporting framework*) deb ataladi. Bu qo’llanmada a’zolik va sertifikatlash jarayoni haqida ma’lumotlar keltirilgan. Investitsiyalarning barqarorligi, kompaniyaning uzoq muddat barqaror ishlashi hamda faoliyat jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan xavflarni o’lchashda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv tamoyillari quyidagicha talqin qilinadi: ekologik – atrof-muhit ustuni tabiiy resurslarning mavjudligi, ularni boshqarish, iqlim o’zgarishi va boshqa tabiiy xavflarga chidamlilikni hisobga oladi. Mamlakatning iqtisodiy ko’rsatkichlari barqarorligini tabiiy omillar orqali o’lchaydi. Bundan tashqari, barqaror uzoq muddatli iqtisodiy o’sishni ta’minlashda barqaror energiya manbalaridan foydalanish va oziq-ovqat xavfsizligi masalalari muhim hisoblanadi.

1-rasm. ESG atamasining paydo bo’lish tarixi[19].

TAHLIL VA NATIJALAR

ESG tamoyillarining muhimligiga qaratilgan tadqiqotlar kun sayin ortib bormoqda. Buning sababi, investorlar va mamlakatlar o’z investitsiyalari bilan bog’liq ESG risklari va imkoniyatlarini boshqarishlari va baholashlari zarur. Jahon banki guruhi moliya bozorlarini takomillashtirilgan suveren ESG ma’lumotlari va tahliliy ma’lumotlar bilan ta’minlash uchun investorlar hamda boshqa bozor ishtirokchilari bilan hamkorlik qilmoqda, bu esa mamlakatlarning barqarorlik ko’rsatkichlari bo’yicha shaffoflikni oshirishga xizmat qilmoqda. ESG bilan

bog'liq aniq ma'lumotlar orqali moliyaviy oqimlarni barqaror rivojlanish maqsadlariga yanada moslashtirish va barqaror faoliyatga yo'naltirish mumkin bo'ladi.

So'nggi yillarda ESG investitsiyalari sezilarli darajada ortib bormoqda, chunki aksariyat investorlar investitsiya qarorlarini qabul qilishda ESG omillariga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Bloomberg Intelligence ma'lumotlariga ko'ra, ESG bilan bog'liq fondlarda boshqariladigan aktivlarning xalqaro miqyosdagi umumiy hajmi 41 trillion AQSH dollarini tashkil etmoqda. Taqqoslash uchun, 2016-yilda ushbu ko'rsatkich 22,8 trillion AQSH dollariga teng bo'lgan. Shuningdek, Bloomberg Intelligence prognozlariga ko'ra, ESG bilan bog'liq investitsiyalar 2025-yilga kelib 50 trillion AQSH dollaridan oshishi kutilmoqda.

2-rasm. Xalqaro ESG aktivlari hajmining o'sib borishi (trln. AQSH dollar).[20]

Yevropa mamlakatlari ESG tamoyillariga asoslangan investitsiyalar bo'yicha hozirgi kunda jahonda katta ulushga egalik qiladi, ya'ni umumiy ESG aktivlarining 83 foizi ushbu mintaqaga to'g'ri keladi. Capital Group tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, xalqaro maydondagi investorlar orasida ESG tamoyillarini qabul qilish darajasi kun sayin ortib bormoqda. ESG tamoyillarini qabul qilish ulushi bir foiz punktga ko'tarilib, 90 % ga yetdi. Qiyoslash uchun aytadigan bo'lsak, ushbu ko'rsatkich oldingi yillarda qayd etilgan o'sish bilan taqqoslaganda unchalik katta emas. Hozirgi qabul qilish darajasining keng tarqalib borishini hisobga olgan holda, kelgusida ushbu ko'rsatkichning yanada o'sishi kutilmoqda.

Capital Group tomonidan taqdim etilgan hisobotga ko'ra, uzoq yillardan beri mavjud bo'lgan ba'zi to'siqlar kamayishni boshlagan. Misol tariqasida, investorlar hali ham ma'lumotlar sifati, me'yoriy murakkablik va fond ma'lumotlarini oshkor qilishni qabul qilishdagi qiyinchiliklarni to'siq sifatida ko'rmoqdalar, biroq iqtisodiyot tarmoqlari sohasidagi muammolar darajasi pasaymoqda. Investorlar o'zlarini yanada faol va erkinroq his qilmoqdalar. ESG borasida qancha ko'p ma'lumot bilsalar, muammolarni o'zlari hal qilish yo'llarini izlab topa olishlari osonlashmoqda. Shuningdek, ular ESG ma'lumotlarini bir nechta manbalardan olish, o'z tahlillarini o'tkazish va aktivlar boshqaruvchilarining maxsus tadqiqotlariga tayanish kabi bir qancha ishlarni amalga oshirmoqdalar.

Shunga qaramay, ESG tamoyillariga rioya qilish investorlarning oladigan daromadlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi borasidagi fikrlar ushbu tamoyillarni joriy etish yoki ularga amal qilishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. AQShlik investorlar orasida ESGni integratsiya qilish investitsiya natijalarini yaxshilashi ehtimoli kamroq deb hisoblayotganlar soni oshmoqda. Kelgusida ESGning aniq bir ta'rifining yo'qligi uni tushunishda qiyinchiliklar yaratmoqda. Shuningdek, ushbu atama atrofidagi ba'zi noaniqliklarni bartaraf etish orqali uning xalqaro miqyosda qabul qilinishi va joriy etilish darajasini oshirishga yordam berishi mumkin.

Har 10 nafar investordan yetti nafari (69 %) qonunchilikka muvofiqlikni o'z kompaniyalarining ESGga bo'lgan yondashuvini belgilashda uni "mutlaqo markaziy" yoki "muhim qism" deb bilishni ta'kidlashgan. ESG tamoyillari yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni bartaraf etishda muhim deb hisoblanishini e'tirof etishgan.

3-rasm. Tashkilotlar o'zlarining ESG yondashuvini qanday belgilashi to'g'risida ma'lumot[17].

Hozirgi kunda Jahon banki tomonidan ESG ma'lumotlarini taqdim etuvchi maxsus portal tashkil etilgan bo'lib, ushbu portaldagi 60 yillik ma'lumotlar va 40 ta qo'shimcha ko'rsatkichga ega bo'lgan suveren ESG ma'lumotlar bazasi mavjud. Jahon banki barqaror rivojlanishga investitsiyalar yoki siyosatlarining hissasini baholashda moliyaviy vakillar uchun muhim deb hisoblaydigan uchta ustun – ekologik, ijtimoiy va boshqaruv bo'yicha barcha 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadlariga tegishli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'rsatkichlar to'plami bozor ishtirokchilari bilan o'tkazilgan so'rovlar, Jahon bankining siyosat tahlillari va ekspert guruhlarini hamda ma'lumotlarning mavjudligi, qamrovi va dolzarbligi asosida shakllantirilgan.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, loyihalarning ESG foydalari va risklarini aniqlash hamda o'lchash uchun investorlar tomonidan katta qiziqish mavjud. Loyiha kompaniyalari ESG ko'rsatkichlari bo'yicha hisobot berishda tegishli muhim ko'rsatkichlarni aniqlash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan ko'plab standartlar mavjud. Ular orasida 197 ta davlat tomonidan tuzilgan Parij kelishuvi ham bor bo'lib, ushbu kelishuv global o'rtacha haroratni Selsiy bo'yicha 1,5 darajagacha pasaytirishga qaratilgan.¹ Shuningdek, tinchlik, iqlim harakati, arzon va toza energiya, toza suv va sanitariya, infratuzilma, qashshoqlikka barham berish va tengsizlikni kamaytirish bilan bog'liq 17 ta siyosiy maqsadni belgilaydigan BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG) kabi davlatlar tomonidan qabul qilingan standartlar ham mavjud.

Xalqaro miqyosda iqlim o'zgarishi bo'yicha kompaniyalar va investorlar o'z kapitalarini yashil obligatsiyalar, uglerod gazlarini kamaytirish va ekologik jihatdan toza mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirmoqdalar. Xususan, mamlakatimizda ham bu borada ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonning asosiy maqsadi "O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilangan keng ko'lamli islohotlarni 2024-yilda samarali amalga oshirish, xalqimizning kundalik hayotida ijobiy o'zgarishlarga erishish bo'yicha tizimli harakatlarni davom ettirish, "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga asoslangan yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, ekologik holatni yaxshilash, suv va boshqa tabiiy resurslardan unumli foydalanish standartlarini keng joriy qilish hamda xalq manfaatlariga yo'naltirilgan boshqaruv tizimini yanada takomillashtirishdir.

Farmonning 23-bandida belgilangan vazifalarga ko'ra, davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyatida ochiqlik darajasini oshirish va korporativ boshqaruvni takomillashtirish maqsadida 2024-yil 1-iyuldan boshlab davlat ulushi 50 % va undan yuqori bo'lgan yirik soliq to'lovchilar korporativ ijtimoiy mas'uliyat (CSR) hamda ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) holati to'g'risida har yili 1-iyulga qadar hisobotni jamoatchilikka oshkor qilish amaliyotini yo'lga qo'yish belgilangan. Shuningdek, davlat dasturi doirasida mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirish uchun "yashil kreditlar"ni jalb qilish va moliya bozorini tartibga solishda ESG tamoyillarini joriy etish ko'zda tutilgan. Ushbu belgilangan vazifalar mamlakat iqtisodiyoti va moliya sohasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz.

¹ Environmental, Social & Governance Laws and Regulations Report 2024 ESG Considerations in Project, Energy, and Infrastructure Finance (iclg.com).

XULOSA VA TAKLIFLAR

ESG tamoyillarini investitsiya va biznes faoliyatiga integratsiyalashuvi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. ESG bilan bog'liq investitsiyalarning o'sishi yanada mas'uliyatli va barqaror biznes amaliyotlariga kengroq o'tishni aks ettiradi. Ko'plab kompaniya va investorlar ushbu tamoyillarni qabul qilgani sari shaffoflik, axloqiy boshqaruv hamda uzoq muddatli barqarorlikka e'tibor kuchayib, iqtisodiy va ekologik natijalarga ijobiy hissa qo'shishi mumkin.

Mamlakatimizda loyihalarni ekologik, ijtimoiy va boshqaruv tamoyillari asosida moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun ekologik, ijtimoiy va biznes etikasini boshqarish tizimlarini rivojlantirish, ekologik va ijtimoiy xavflarni boshqarish, shu jumladan eng yaxshi xalqaro standartlar asosida sertifikatlashni takomillashtirish imkoniyatlariga e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Thierry Roncalli, Handbook of Sustainable Finance. Université Paris-Saclay, 2022, 2023. – 930 p.
2. Финансы устойчивого развития: учебник. В 2 книгах. Книга II / под общ. ред. К.В. Ордова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 215 с.
3. Финансы устойчивого развития: учебник. В 2 книгах. Книга I / под общ. ред. К.В. Ордова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 255 с.
4. Timothy Cadman, Tapan Sarker. Handbook of Sustainable Development and Finance. Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 2022. – 906 p.
5. Shuhrat Abdulazizov. ESG Standartlari va ularning o'ziga xos xususiyatlari. International Journal of Finance and Digitalization, Vol. 3, Issue 01, 2024.
6. Jumaniyazov, I. (2020). Foreign Experience in the Activities of Sovereign Funds. International Finance and Accounting, 2020(2), 1.
7. Jumaniyazov, I. T. (2021). Transparency Is A Key Indicator of the Activity of Sovereign Wealth Funds. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(05), 30–37.
8. Jumaniyazov, I., & Xaydarov, A. (2023). The Importance of Social Insurance in Social Protection. Science and Education, 4(1), 1033–1043.
9. Davlatboyeva, M. S. qizi, & Jumaniyazov, I. T. (2023). Yashil budjetlashtirish va uni O'zbekistonda joriy etish istiqbollari. Science and Education, 4(2), 1509–1516.
10. Jumaniyazov, I. T. (2019). Evaluation Criteria for the Efficiency of Sovereign Funds. Global Science and Innovations 2019: Central Asia, International scientific conference – Nur-Sultan (Kazakhstan), Vol. 340, pp. 226–229.
11. Turayevich, J. I., & Akmal o'g'li, S. M. (2023). Investitsion loyihalarni moliyalashtirishda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining o'rni. PEDAGOGS jurnali, 35(4), 147–157.
12. Jia, X., Cui, Y., Patro, R., Venkatachalam, S., Kanday, R., & Turayevich, J. (2023). Application of Fractional-Order Nonlinear Equations in Coordinated Control of Multi-Agent Systems. Nonlinear Engineering, 12(1), 20220335. <https://doi.org/10.1515/nleng-2022-0335>.
13. Abdullaev Aybek Nazarbaevich, Jumaniyazov Inomjon To'raevich, Sabirov Mirza Qilichbayevich, & Gulomov Ibrokhim Rustam ugli. (2024). Development of China's Sovereign Wealth Funds. Wire Insights: Journal of Innovation Insights, 2(1), 1–8.
14. <https://haverfordquality.com/team/henry-smith/> Head of Investment Strategy at The Haverford Trust Company.
15. <https://www.capitalgroup.com/institutional/investments/esg/perspectives/esg-global-study>.
16. IFSWF ESG Survey, March–April 2022.
17. <https://co2ti.com/esg-history>.
18. <https://investingintheweb.com/education/esg-investing-statistics>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

